

आधुनिक परिवहन माध्यमों का गढ़वाल हिमालयी अर्थव्यवस्था में योगदान

भालचन्द सिंह नेगी

असि0 प्रो0 भूगोल, रा0स्ना0महावि0 गोपेश्वर, चमोली, उत्तराखण्ड

Received : 01/12/2023

1st BPR : 03/12/2023

2nd BPR : 07/12/2023

Accepted : 12/12/2023

Abstract

मानव सभ्यता के विकास में परिवहन माध्यमों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, किसी भी क्षेत्र, प्रदेश की प्रगति वहा के यातायात साधनों पर निर्भर करती है। यदि कोई क्षेत्र प्राकृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होने पर भी अगर अन्य क्षेत्रों से यातायात सम्बन्ध नहीं है तो वह क्षेत्र प्रगति नहीं कर सकता है। डॉ0 श्रिस्किन के अनुसार—“किसी भी क्षेत्र की सडके समस्त सामाजिक प्रगति का निर्धारण करती हैं, और विकसित सडके समस्त आर्थिक समाजिक प्रगति का द्योतक हैं।” श्री वैन्थम के अनुसार—“सडके किसी भी क्षेत्र या देश की उपयोगिता तथा मनचित्र (नक्श) हैं, जिससे उस देश का विकास होता है।”

Key words: आधुनिक परिवहन, गढ़वाल, अर्थव्यवस्था, उत्तराखण्ड।

परिवहन मानव की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के शसक्त माध्यम है, यह किसी क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति व सामाजिक दूरियों को कम करने के शसक्त माध्यम है, किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक परिवेश पर वातावरण का क्या प्रभाव पडा है, यह उस क्षेत्र के परिवहन साधनों से जाना जा सकता है। परिवहन के साधन ग्रामीण व सुदूर-पूर्व क्षेत्रों में केवल सुविधा का साधन ही नहीं हैं बल्कि ये उस क्षेत्र विशेष की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा शिक्षा जैसे सभी सामाजिक पहलुओं के पिछडेपन को दूर करने का सर्वोच्च माध्यम है। परिवहन के आधुनिक माध्यम जनजातिय व अविकसित सामाजिक रूप से पीछडे क्षेत्रों में जहाँ भौगोलिक परिवेश सामाजिक सांस्कृतिक विकास की अधिक छुट नहीं देता वहा भी परिवहन व संचार के साधनों का महत्व बढ़ जाता है। इन पिछडे क्षेत्रों में परिवहन के माध्यमों ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप में परिवर्तन कर महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है।

आधुनिक परिवहन माध्यमों ने सांस्कृतिक-सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के साथ-साथ क्षेत्र विशेष की सभ्यता एवं ज्ञान में बृद्धि करने का कार्य किया है। जिससे मनुश्य और समाज का कल्याण सम्भव हुआ, ये सभी साधन विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक परिचय:-

गढ़वाल हिमालय उत्तराखण्ड राज्य का पश्चिमी भूभाग है, यह क्षेत्र अपने धार्मिक सामाजिक स्वरूप के साथ-साथ भौगोलिक विषमता एवं भिन्नता के साथ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है? इसका अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 26' 28" उत्तर से 32 डिग्री 27'51" उत्तर एवं देशन्तरीय विस्तार 77 डिग्री 34'45" पूर्व से 80 डिग्री 6'56" पूर्व के मध्य स्थित है। इसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 32887 वर्ग किमी0 है, इसमें सात जिले (देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौडी गढ़वाल) समिलित हैं। प्रशासनिक दृष्टि से यहाँ 31 तहसील 54 विकास खण्ड व दो महा नगर व 44 स्वायतशासी नगर इकाईयाँ तथा 04 छावनी वर्ड हैं। 2011 की जनगणनानुसार गढ़वाल हिमालय की जनसंख्या कुल 5,857,294 है, घनत्व 180 प्रति वर्ग किमी0 है। यहाँ गढ़वाली, जोनसारी बोली, बोली जाती है। गढ़वाल में सबसे ऊँची चोटी नन्दा देवी (8,716 किमी0 25643 फीट) पर्वत विद्यमान है। इसके पूर्व में कुमाऊ मण्डल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, तिब्बत व दक्षिण में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र स्थित है। यहा सतत विशाल हिम नदीय क्षेत्र के साथ अपार प्राकृतिक वन सम्पदा से आच्छादित 36 प्रतिशत भू-भाग संरक्षित किए हुए हैं।

गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में परिवहन माध्यमों का विकास-

इस क्षेत्र में परिवहन माध्यमों के रूप में सडक परिवहन, वायु परिवहन, और रेल परिवहन का विकास तीव्र गति से जारी है। यहा सडकों का विकास धरातलीय दशाओं के अनुरूप हुआ है, जिन भागों में तीव्र ढाल या धरातलीय विषमतायें अधिक मिलती है वहां सडकों का निर्माण सीमित मात्रा में हो पाया है, अधिकांश पुराने व नये मार्ग नदियों की घाटियों से ही होकर जाते हैं। क्योंकि पहाडी क्षेत्रों में नदी घाटियाँ ही विभिन्न क्षेत्रों को प्राकृतिक रूप से सम्पर्क यातायात स्थापित करने का सरल व सुगम माध्यम रहा है, यही कारण है कि गढ़वाल के अधिकांश नगरों का विकास नदी घाटियों में ही हुआ है। यहाँ नगर-ग्रामीण भागों को जोड़ने के लिए सर्पिलेकार सडक मार्ग निर्मित किये गये हैं। पादुका स्थल के अनेक भागों से

आन्तरिक सुदूरपूर्व अंचल जोड़े गये हैं, इस क्षेत्र में लगातार सड़कों का जाल विछता जा रहा है, आज प्रत्येक गाँव सड़क मार्ग से जुड़ता जा रहा है। यहा सड़कों का जाल विछाने में वी0आर0ओ0, सी0पी0 डब्लडी, पी0डब्ल्यू डी0 जैसी संस्थाएँ सड़क निर्माण कार्यो में तत्परता से लगी हुई है। जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर होता जा रहा है? गढ़वाल क्षेत्र में 1905 में गढ़वाल सड़क आन्दोलन से हुआ, इस समय गढ़वाल समाचार पत्र के माध्यम से जन आन्दोलन चलाकर तत्कालिन ब्रिटिश सरकार से गढ़वाल क्षेत्र में सड़क बनाने की मांग की गई, उस समय कोटद्वार से बनियकुण्ड तक पहली सड़क बनी। उत्तराखण्ड सड़क परिवहन 28,508 किमी0 है, जिसमें 1,328 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्ग है, और 1,543 प्रान्तिय राज मार्ग हैं।

गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र के प्रमुख राज मार्ग

क्र0स0	राष्ट्रीय राज मार्ग का नाम	मार्ग संख्या	किमी0
1	दिल्ली-हरिद्वार-ऋषिकेश-बद्रीनाथ	58	373
2	हिमाचल-ढालपुर-सहसपुर-देहरादून-हरिद्वार	72	100
3	रूडकी-भगवानपुर-उत्तर प्रदेश सीमा	73	20
4	रूद्रप्रयाग-गुप्तकाशी-केदारनाथ	109	76
5	पंतनगर-अल्मोडा-द्वारहाट-गैरसैण-कर्णप्रयाग	87	284
6	ऋषिकेश-टिहरी-धरासू-खरसारा-यमोत्री	94	160
7	धरासू-उत्तरकाशी-मनेरी-गौरीकुण्ड-गंगोत्री	108	127
8	उ0प्र0 सीमा-कोटद्वार-पौडी-श्रीनगर	119	135
9	चकराता, मसूरी, चम्बा न्यू टिहरी गडोलिया मलेथा	707	310

स्रोत- स्टैडी फ़ाई: उ0ख0 में परिवहन के साधन

आजादी के उपरान्त कोटद्वार-पौडी-श्रीनगर-कर्णप्रयाग-बद्रीनाथ मोटर मार्ग का निर्माण हुआ, 1976 से 1980 तक गढ़वालमण्डल के सम्पूर्ण तहसील व ब्लॉक मुख्यालयों को सड़क मार्गों से जोड़न का कार्य किया गया? आज गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में कुर्माऊ हिमालय की तुलना में सड़कों की लम्बाई अधिक है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 14 है जिस की कुल लम्बाई 1375 किमी0 है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 58 दिल्ली- बद्रीनाथ, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 109 रूद्रप्रयाग- गौरी कुण्ड (केदारनाथ), राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 108 हरिद्वार- ऋषिकेश-गंगोत्री, राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 94 ऋषिकेश- यमनात्री, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 72 ढालपुर-सहसपुर-देहरादून-हरिद्वार, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 72 ए उत्तर प्रदेश सीमा-माजरा-देहरादून, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 73 रूडकी-भगवानपुर-उ0 प्र0 सीमा, राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 87 कर्णप्रयाग-गैरसैण-रानीखेत-हल्द्वानी-रूद्रपुर-पंतनगर-उ0 प्र0 सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 119 कोटद्वार-पौडी-श्रीनगर, इस प्रकार गढ़वाल क्षेत्र में कुल 09 राष्ट्रीय राजमार्ग के अतिरिक्त प्रत्येक जनपद में मुख्य जिला मार्ग व ग्रामीण सम्पर्क मार्गों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है? वर्तमान में इन मोटर मार्गों पर उत्तराखण्ड परिवहन और एक दर्जन से अधिक निजी कम्पनियों के बाहन प्रतिदिन आवागमन कर रहे हैं।

वायु परिवहन-

गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में सर्व प्रथम भानियावाला देहरादून से हवाई सेवा प्रारम्भ की गई, बाद में इसे जौलीग्राण्ट नाम दिया गया, यहाँ वायु सेवा 1982 से शुरू की गई थी। यह क्षेत्र देहरादून से 30 किमी0 तथा ऋषिकेश से 23 किमी0 दूरी पर स्थित है। 1937 में हरिद्वार से बद्रीनाथ हिमालय ईयर वेज कम्पनी द्वारा वायु सेवा प्रदान की गई। 1938 में गौचर को उपयागी स्थल मानकर बद्रीनाथ-केदारनाथ के लिये पहली वायु सेवा प्रारम्भ हुई। आज यहां चिन्थालीसौड, व गौचर में हवाई पट्टी निर्मित कर गंगोत्री, केदारनाथ- बद्रीनाथ धामों के लिए सेवाएँ प्रदान हो रही है। जिससे देश-विदेश के शैलानी यहाँ की यात्राएँ कर रहे है। वर्तमान समय में जौली ग्राण्ट हवाई अड्डे को विस्तृत कर बोईंग और एयर बस उतारने लायक बनाया गया है। केदारनाथ यात्रा के लिये 16 मई, 2003 से पवन हंस कम्पनी द्वारा अगस्तमुनि, फाटा, सेरसी, से हेलीकॉप्ट सेवा प्रारम्भ की गई, वर्तमान में हरिद्वार में एक एविशन अकादमी और हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है।

रेल परिवहन-

गढ़वाल हिमालय के ऋषिकेश-हरिद्वार और कोटद्वार दो द्वार कहे जाते हैं। इन तीनों नगरों को सन 1887 में रेल मार्ग से ब्रिटिश शासकों द्वारा जोडा गया था। इसके बाद यहाँ एक इंच भी रेल लाईन नही बिच्छाई गई। जबकि देहरादून भी इस समय रेल यातायात से जुड गया था, 1 जनवरी 1886 में लक्सर जंक्सन को हरिद्वार से जोडा गया था। सन् 1900 में देहरादून उत्तर रेलवे का अन्तिम रेलवे स्टेशन स्थापित हो गया था, किन्तु गढ़वाल के पर्वतीय अंचल लम्बे समय तक इस सेवा से वंचित रह गये थे जो बडा दुर्भाग्य कहा जा सकता है, जबकि ब्रिटिश शासकों द्वारा सन 1901 तक कर्णप्रयाग-ऋषिकेश रेल लाईन का सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका था। लेकिन तत्कालिन सरकारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नही दिया गया, किन्तु वर्ष 2011-12 में कर्णप्रयाग-ऋषिकेश का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराया गया, केन्द्र सरकार द्वारा सन 2014 से ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। यहा रेलवे लाईन 125 किमी0 लम्बी है जिसमे 17

रेलवे सुरंगों व 35 पुल तैयार हो चुके हैं या निर्माण कार्य चल रहा है यह रेलवे लाइन केवल मात्र 21 किमी० जमीन के बाहर है बाकि शेष टनलो के अन्दर से होकर गुजरेगी, सन् 2024-25 तक बनकर पूर्ण होने का अनुमान है। इस प्रकार इस क्षेत्र में अभी तक 283 : 76 किमी० बड़ी लाइने व 61:15 किमी० छोटी लाइने स्थापित है।

जल परिवहन –

गढ़वाल हिमालय से प्रवाहित होने वाली अलकनंदा, भागीरथी, मन्दाकिनी, पिण्डर, यमुना आदि सत्त वाहनी नदियों पर छोटी नौकाओं का संचालन के साथ-साथ नावों के द्वारा रीबर राफटिंग भी की जा रही है। जिसके लिए पर्यटकों की संख्या ग्रीष्मकाल में यहां जल क्रीडा हेतु बड़ी मात्रा में पहुंच रही है।

आधुनिक परिवहन साधनों का योगदान–

किसी क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक सम्पर्क की जानकारी व विचारों के आदान प्रदान में यातायात साधनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गढ़वाल हिमालय के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास में परिवहन माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण क्षेत्र विशेष के कृषि उत्पादों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, और शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था हुई, देश व दुनिया के बाजारों तक यहाँ के उत्पाद सुगमता से पहुंच रहे हैं, बल्कि यहाँ के परम्परागत उत्पादों (कोदा, झगोरा, काणी, फाफर, चोलई, मोटी अनाज व मोटी दाल जैसे – काले भट्ट, पहाड़ी राजमा, पहाड़ी आलू, गेहत, चौलाई, तैडू- पिनालू, कौड़ी व विविध प्रकार की साग सब्जियों, फल फूलों) को देश दुनिया में पहचान भी मिली है। इससे यहाँ की अर्थव्यवस्था में 2.61 प्रतिशत की लगातार वृद्धि दर्ज हो रही है।

जडी-बुटी के रूप में–

यहाँ के कण-कण में भगवान और प्रण-प्रण में औषधि विद्यमान है। परिवहन एवं संचार साधनों के विकास से क्षेत्र विशेष के प्रत्येक जनपद में भेषज संघ की स्थापना होने से यहाँ की दुर्लभ जडी-बुटी जैसे (कीडाजडी, गणेश जडी, गुच्छी, कुटी, झुला, जंगली ककडी, करोंदा, किलमोड की जडी, शंखपुष्पी, वज्रदन्ति, टिमर, गिंजाड, अमृता आदि) को विश्व स्तर के बाजारों में भेजा जाने लगा है। इससे यहाँ की आर्थिकी में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। वर्तमान समय में जडी-बुटी से राज्य को 300 करोड रुपये से अधिक की आय प्राप्त हो रही है।

पर्यटन के क्षेत्र में–

परिवहन साधनों के विकास से पर्यटन के क्षेत्र में सुलभ परिवहन साधनों के होने से पर्यटकों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है, इससे राज्य के राजस्व में भी 12-15 हजार करोड रुपये की बढ़ोत्तरी होती जा रही है। वर्तमान समय में धार्मिक तीर्थ यात्रा के साथ-साथ मनोरंजक पर्यटक स्थलों तक परिवहन माध्यमों का विकास होने से औली, रूपकुण्ड, फूलो की घाटी, सुपताल झलताल, वदनी कुण्ड, सपताल, लैन्सीडऊन, पौडी, देवरियाताल, बधाणी ताल, विरही ताल, दयारा बुग्याल, फूलों की घाटि, अत्रमुनि झरना, आला बुग्याल, आदि दुर्गम नैसर्गिक स्थलों की यात्रा में भी बेतहासा वृद्धि देखी जा सकती है, जिससे राजस्व में भी लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अलावा सांस्कृतिक पर्यटन के रूप में यहां के मठ-मन्दिरों मेले त्यौहारों उत्सवों में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। सहासिक पर्यटन के रूप में रीवर राफटिंग के लिए शिवपुरी ऋषिकेश, कर्णप्रयाग- गौचर, पैरागलाईडिंग –पौडी-लवाली कण्डोलिया, सुरकण्डा, गौचर, चम्बा, उत्तरकाशी, आदि। रॉक क्लिम्बिंग, ट्रेकिंग –मण्डल-अनुसुया, चौपता, लैसिडाउन ,स्केटिंग में औली आदि विविध स्थलों में सहासिक पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है? राज्य को पर्यटन से लगभग 12000 करोड राजस्व की प्राप्ति के साथ –साथ स्थानीय युवाओं को होटल, स्टेहोम, टूर गाईड, ट्रवलिंग ऐजेंन्सी, ट्रैकर पौटर के रूप में रोजगार भी बड़ी मात्रा में प्राप्त हो रहा है? उत्तराखण्ड में पर्यटन आर्थिकी का प्रमुख जरिया है, पर्यटन का राज्य की सकल घरेलु उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक योगदान है।

पर्यटन के क्षेत्र –

परिवहन माध्यमों के विकास से आवागमन सुगम होने से सैकड़ों नवीन पर्यटक स्थल पर्यटन के मानचित्र पर सामने आये हैं, पंचबद्री –पंचकेदार, पंच प्रयाग, पंचकुण्ड, के अलावा यहाँ के छोटे बड़े मन्दिर व मेले त्यौहार सांस्कृतिक पर्यटन के रूप में उभर कर आये हैं, इस क्षेत्र के झरने, तालाब, कुण्ड, बुग्याल पर्यटकों के लिए मनोरंजक (मनमोहक) पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हुए हैं। यहां के मध्यवर्ती ढालों व चौरस मैदानों में पैरागलाईडिंग, सत्त वाहनी नदियों में रीवर राफटिंग और यहां के तीव्र चट्टानों पर रॉक क्लिम्बिंग जैसे सहासिक पर्यटक स्थलों के रूप में सुरकुण्डा, नई टिहरी, प्रताप नगर, लम्बगाँव- भटवाडीरवाई, जौनसार, चकराता, त्योनी, उत्तरकाशी, पौडी में कण्डोलिया, लवाली, कणाश्रम, सतपुली, चमोली में चौपता रुद्रनाथ, रूपकुण्ड, घाघरिया गोविन्द घाट, शिवपुरी, गौचर नगरासू, ग्वलदम, खिर्सू, धनोलटी मसूरी, कालसी चकराता, घाघरिया-गोविन्दघाट, विनसर, देवलगढ़ आदि क्षेत्र पर्यटन क्षेत्रों के रूप में विकसित हुए हैं। इस क्षेत्र में परिवहन

साधनों के विकास से प्रति वर्ष पर्यटकों की संख्या में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि देखी जा रही है जो सुगम परिवहन साधनों का परिणाम है।

उद्योग धन्धों के रूप में:-

परिवहन माध्यमों के विकास से इस क्षेत्र में उद्योग-धन्धों का विकास तीव्र गति से होता जा रहा है, यहाँ पर परम्परागत कुटीर उद्योग के रूप में रिंगाल की टोकरियां, वर्तन, के साथ –साथ सजावट की वस्तुएँ, लकड़ी का फर्नीचर, (फनीचर उद्योग), पलाई वुड उद्योग, जडी- बुटी उद्योग, मत्सय पालन, मोन पालन, दुग्ध एवं डयरी उद्योग, होटल उद्योग, कम्पोस्ट खाद उद्योग, फल- फूल उद्योग, जैम-जैली, अचार, मुरबा, मोटे अनाजों की फूड प्रोससिंग, कृषिगत उद्योग –धन्धों में वृद्धि हुई है इससे यहाँ की आर्थिकी में भी लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त मैदानी क्षेत्र के कोटद्वार, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश में लीसा प्लांट, सरिया सीमेण्ट फैक्टरी, स्टील प्लांट, रबर उद्योग, बी0एच0 एल0 व महेंद्रा, मारुती, स्कूटर मोटर साईकिल आदि बाहन निर्माण उद्योग स्थापित हैं इन उद्योगों में हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। वर्तमान समय में उत्तराखण्ड में 330 बड़े उद्योग और 68888 सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग हैं इनमें 4.66 लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, ये सभी उद्योग राज्य में 52000 करोड से अधिक का पूँजी निवेश कर रहे हैं।

निष्कर्ष:-

गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में लगातार परिवहन माध्यमों का जिस गति से विकास हो रहा है उससे इस क्षेत्र विशेष की कृषि व कृषिगत उत्तपादों को उचित स्थान मिलने के साथ-साथ उचित बाजार भी उपलब्ध हुआ है, यहाँ के मोटे अनाजों, व दालों, साग-सब्जियों, फल-फूलों, जडी-बुटियों की पहचान विश्व स्तर पर होकर कृषिगत वस्तुओं की मांग भी बढ़ी है। इसके साथ ही यहाँ उद्योग-धन्धों की संख्या में भी लगातार वृद्धि होती दिख रही है, परिवहन साधनों की सुगमता से यहाँ का पर्यटन व्यवसाय पर्यटन उद्योग के रूप में विकसित हुआ है। आज प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देश-विदेश के पर्यटन व तीर्थाटन करने वाले लोग यहाँ पहुँच रहे हैं जिससे यहाँ के राजस्व में भी वृद्धि दर्ज हो रही है। आज इस क्षेत्र में सुगम परिवहन साधनों से छोटे- बड़े उद्योगों की स्थापना भी हो रही है, जिससे यहाँ नये रोजगार के क्षेत्रों का निरंतर विकास होता जा रहा है। यह देख गया कि यहाँ के जो युवा पहले अन्य राज्यों में रोजगार हेतु जाय करते थे वे आज सुगम परिवहन माध्यमों के विकास के फलरूप परिवहन व्यवसाय, कृषि, उद्यानीकरण, बागवानी, मत्सय पालन, मौनपालन, डेयरी उद्योग, जूस, जैम-जैली, अचार, फूड प्रोससिंग उद्योग, पर्यटन, होटल उद्योग, जडी- बुटी, हथकरघा उद्योग, आदि व्यवसायों में संलग्न हैं। इससे राज्य की आय में लगातार वृद्धि दर्ज हो रही है। इस प्रकार कह सकते हैं कि इस विषय भौगोलिक क्षेत्र में आधुनिक परिवहन माध्यमों का विकास क्षेत्र विशेष के लिये वरदान साबित हुए हैं।

सन्दर्भ सूची:-

- 1- लॉ प्रिमा मिशन के तोलिका लेख- तिब्बत पर्ण-3, 4।
- 2- फोनिया, केदार सिंह (1989): उत्तराखण्ड के धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, विनसर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या- 09।
- 3- नैथानी, शिव प्रसाद, (1998): उत्तराखण्ड साहित्य और पर्यटन, पावेत्री प्रकाशन, श्रीनगर, पृष्ठ संख्या-17।
- 4- अमर उजाला, 12 जून 2015, : देहरादून संस्करण, प्रकाशन देहरादून।
- 4- नेगी, भालचन्द (2010): गढ़वाल हिमालय के सांस्कृतिक परिवर्तनों में परिवहन एवं संचार साधनों की भूमिका : रिसर्च ईडिया प्रेस, ई-6: 36, संगम विहार, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या- 52।
- 5- स्टैडिफ्राई डॉट कॉम, उत्तराखण्ड, 20 दिसम्बर, 2016, उत्तराखण्ड में परिवहन के साधन, पृष्ठ-1-2।
- 6- उत्तराखण्ड राज्य के राजमार्ग-विकिपीडिया।

